

ELEKTR TARMOQLARINI BOSHQARISH TIZIMLARI

Kimsanboev Nodirbek Shoirbek o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

E-mail: kimsanboev9401@gmail.com

Tel: 90-937-26-94

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621992>

Annotatsiya: Elektr tarmog'i yoki elektr energiya tarmog'i elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va tarqatish blokini o'zaro bog'laydigan tarmoq sifatida aniqlanadi. U elektr energiyasini ishlab chiqarish blokidan tarqatish blokiga etkazib beradi. 220 kV yoki undan yuqori quvvatda katta hajmdagi quvvat ishlab chiqaruvchi stantsiyadan yuklanish markaziga uzatiladi. Ushbu yuqori kuchlanishli liniyalar tomonidan yaratilgan tarmoq super elektr tarmoq deb ataladi. Super elektr tarmoq 132 kV yoki undan kam quvvatda ishlaydigan tarmoqlarda foydalaniladi.

Kalit so'zlar: Elektr tarmog'i, elektr energiya tarmog'i, ishlab chiqarish, taqsimlash bloki, elektr podstantsiyasi

Elektr tarmog'i ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga elektr energiyasini etkazib berish uchun o'zaro bog'langan tarmoqdir. Elektr tarmoqlari turli o'lchamlarga ega va butun mamlakatlar yoki qit'alarni qamrab olishi mumkin. U quyidagilardan iborat:

- elektr stantsiyalari: ko'pincha energiya yaqinida va aholi zich joylashgan joylardan uzoqda joylashgan boladi.
- kuchlanishni oshirish yoki tushirish uchun elektr substansiyalar
- elektr energiyasini uzoq masofalarga tashish uchun elektr energiyasini uzatish tarmoqlari.
- elektr energiyasini alohida iste'molchilarga taqsimlash, bunda kuchlanish yana zarur bo'lgan istemol kuchlanish(lar)iga tushiriladi. [1]

Tarmoqlar deyarli har doim sinxronidir, ya'ni barcha tarqatish joylari sinxronlashtirilgan uch fazali o'zgaruvchan tok (AC) chastotalari bilan ishlaydi (shuning uchun kuchlanishning o'zgarishi deyarli bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi). Bu ko'p sonli elektr generatorlari va iste'molchilarni bog'lab, potentsial ravishda yanada samarali elektr energiyasi bozorlari va ortiqcha ishlab chiqarishni ta'minlab, butun hudud bo'ylab AC quvvatini uzatish imkonini beradi.

Kombinatsiyalangan uzatish va tarqatish tarmog'i Shimoliy Amerikada "elektr tarmog'i" yoki shunchaki "tarmoq" deb nomlanuvchi elektr energiyasini etkazib berishning bir qismidir. Buyuk Britaniya, Hindiston, Tanzaniya, Myanma,

Malayziya va Yangi Zelandiyada elektr energiya tarmog'i milliy tarmoq sifatida tanilgan. [2]

1-rasm. Elektr energiya tizimining diagrammasi

Elektr stantsiyalari.

2-rasm. Trubo generatorlar

Elektr energiyasini ishlab chiqarish manba elektr stantsiyalarida birlamchi energiyalaridan elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayonidir. Bu issiqlik dvigatellari yoki suv yoki shamolning kinetik energiya bilan boshqariladi. Boshqa energiya manbalariga quyosh elektr stantsiyalari va geotermal energiya resurslari bo'lishi ham mumkin.

Elektr generatorlarning ishlab chiqarish quvvati yig'indisi gigavatt (GW) bilan o'lchanadi. [3]

Elektr energiyasini uzoq masofalarga tashish uchun elektr energiyasini uzatish tarmoqlari.

Elektr energiyasini uzatish - bu elektr energiyasini ishlab chiqarish joyidan, o'zaro bog'langan liniyalar tarmog'i orqali tarqatish tizimiga ulangan elektr podstansiyasiga uzatish tarmog'i hisoblanadi. Ushbu tarmoqli ulanish tizimi yuqori voltli podstansiyalar va istimolchilar o'rtasidagi mahalliy tarmoqlardan farq qiladi.

Elektr energiyasi ko'pincha iste'mol qilinadigan joydan uzoqda ishlab chiqarilganligi sababli, uzatish tizimi katta masofalarni bosib o'tishi kerak. Muayyan quvvat miqdori uchun uzatish samaradorligi yuqori kuchlanish va past tok kuchida uzatish samaraliroqdir. Shu sababli, iste'molchilarga tarqatish uchun ishlab chiqarish stantsiyasida kuchlanish kuchaytiriladi, mahalliy podstansiyalarda esa pasayadi.

Ko'plab uzatish tarmoqlari uch fazali hisoblanadi. Bitta faza bilan solishtirganda uch faza ma'lum miqdordagi sim uchun ko'proq quvvatni etkazib berishi mumkin. Bundan tashqari, uch fazali generatorlar va motorlar bir fazalilariga qaraganda samaraliroq. [4]

Biroq, an'anaviy o'tkazgichlar uchun asosiy yo'qotishlardan biri tokning aktiv qarshilik qonuni bo'lgan va masofaga bog'liq bo'lgan qarshilik yo'qotishlaridir. Yuqori kuchlanishli AC uzatish liniyalari yuz kolometrda 1-2.5% yo'qotishi mumkin. Biroq, yuqori voltli to'g'ridan-to'g'ri oqim AC yo'qotishlarining yarmini saqlab qolishi mumkin. Juda uzoq masofalarda ushbu samaradorlik har bir uchida zarur bo'lgan AC/DC konvertor stantsiyalarining qo'shimcha xarajatlarini qoplashi mumkin.

3-rasm. Yuqori kuchlanishli elektr energiya uzatish tarmog'i

Yuqorida turli kuchlanish darajalari orasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatadigan yuqori kuchlanishli uzatish tizimining tarmoq diagrammasi. Ushbu diagrammada tarmoqning fizik geografiyasi emas, balki uning elektr tuzilishi tasvirlangan.

Uzatish tarmoqlarida ortiqcha murakkab yo'llar mavjud. Uzatish tarmoqlarining murakkab bo'lishi yer yuzasining geologik notekisliklari sababli paydo bo'ladi. Ko'pgina uzatish tarmoqlari yanada murakkab bo'lishi, elektr tarmoqlar ishonchlilikni ta'minlaydi. Agar liniyadagi nosozliklar yuzaga kelsa va ta'mirlash ishlari olib borilayotganda elektr taminlash tarmog'ini shunchaki o'zgartirish imkonini beradi. [5]

Elektr podstansiyalar

podstansiyalar juda ko'p turli funktsiyalarni bajarishi mumkin, lekin odatda kuchlanishni pastdan yuqoriga (ko'tarilish) va yuqoridan pastga (pastga) o'zgartiradi. Elektr stansiyalar va oxirgi iste'molchi o'rtasida kuchlanish bir necha marta o'zgartirilishi mumkin.[6]

Funktsiyaga ko'ra potstansiyalarning uchta asosiy turi mavjud:

Kuchlanishni oshiruvchi podstantsiya: Ular generatorlar va elektr stansiyalaridan keladigan kuchlanishni oshirish uchun transformatorlardan foydalanadi, shunda elektr energiyasini kichikroq oqimlar bilan uzoq masofalarga samaraliroq uzatish mumkin.

Kuchlanishni pastga tushadigan podstantsiya: Bu transformatorlar elektr uzatish liniyalaridan keladigan kuchlanishni pasaytiradi, ular sanoatda ishlatilishi yoki tarqatuvchi podstansiyaga yuborilishi mumkin.

Tarqatish podstansiyasi: Ular oxirgi foydalanuvchilarga tarqatish uchun kuchlanishni yana pastroqqa aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kaplan, S. M. (2009). smart grid. Electrical Power Transmission: Background and Policy Issues. The Capital.Net, Government Series . P.p. _ 1-42.
2. Overland, Indra (2016-04-01). "Energy: The missing link in globalization" . Energy Research & Social Science. 14 :122–130. doi : 10.1016/j.erss.2016.01.009 . Archived from the original on 2018-02-05. [...] if all countries in the world were to make do with their own resources, there would be even more energy poverty in the world than there is now. Currently, 1.4 billion people are not connected to an electricity grid [...]
3. ^ Closing Sub-Saharan Africa's Electricity Access Gap: Why Cities Must Be Part of the Solution
4. ^ Douris , Constance. "As Cyber Threats To The Electric Grid Rise, Utilities And Regulators Seek Solutions" . Forbes . Retrieved 2018-09-27.
5. ^ Overland, Indra (2019-03-01). "The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths" . Energy Research & Social science . 49 :36–40. doi : 10.1016/j.erss.2018.10.018 . ISSN 2214-6296 .

6. ^ Jump up to: a b Borberly , A. and Kreider, JF (2001). Distributed Generation: The Power Paradigm for the New Millennium. CRC Press, Boca Raton, FL. 400 pgs.